

КОРБУРДИ ВОЖАҲОИ ИҚТИБОСИИ МАРБУТ БА ЧОРВОДОРӢ ДАР ГӢЙИШИ ҒОРОН

ФАРҲОДОВА САРВБОНУ АЛИДОДОВНА
Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ

Аннотация: В данной статье автор рассматривает положение заимствованных слов в лексике, связанной с животноводством в горонском говоре таджикского языке, и отмечает, что в формировании лексического состава таджикского языка и его говоров и диалектов важную роль играют как внутренние, так и внешние факторы.

Автор подчеркивает, что развитие и совершенствование любого языка зависит, прежде всего, от исконных слов, и именно они составляют основную часть лексических единиц литературного языка и диалектов таджикского языка.

Арабские, тюрко-узбекские, русские (интернациональные), а также слова из восточноиранских языков, связанные с данной сферой, вошли в лексический состав таджикского языка и его диалектов по мере необходимости.

Ключевые слова: таджикский язык, диалекты таджикского языка, лексика животноводства, исконные таджикские слова, заимствованные слова, арабские заимствования, тюрко-узбекские заимствования, заимствования из восточноиранских языков и др.

Annotation: This article explores the position of borrowed words in the vocabulary related to animal husbandry in Ghoron dialect of the Tajik language. The author notes that both internal and external factors play an important role in the formation of the lexical composition of the Tajik language, its dialects, and local vernaculars.

The author emphasizes that the development and enrichment of any language primarily depends on native words, which form the core of the lexical units of both the literary language and its dialects. Arabic, Turkish-Uzbek, Russian (international), as well as words from Eastern Iranian languages, that pertain to this domain, have entered the vocabulary of the Tajik language and its dialects as needed.

Keywords: Tajik language, Tajik dialects, animal husbandry vocabulary, native Tajik words, borrowed words, Arabic borrowings, Turkish-Uzbek borrowings, borrowings from Eastern Iranian languages, etc.

Забон ҳамчун яке аз мавҷудоти зиндаи чамъиятӣ ҳамеша дар рушду инкишоф буда, дар ин ҷараён омилҳои дохилӣ ва берунӣ низ ба он таъсири худро мерасонанд. Мавқеъ ва корбурди вожаҳои аслии тоҷикӣ ва иқтибосӣ дар таркиби калимаву истилоҳоти марбут ба соҳаи чорводорӣ дар гӯйиши Ғорон як хел набуда, вожаҳои тоҷикӣ қисмати асосиву муҳимро ташкил медиҳанд.

Бояд зикр намуд, ки мавҷудияти анъанавии расму одат, таъсири онҳо ба муҳити зисти мардуми ин водӣ низ манбаи пайдоиши вожаҳои аслии тоҷикӣ мегарданд.

Аз қадимулайём то ба имрӯз вожасозиву истилоҳсозӣ бо калимаҳои аслии тоҷикӣ хазинаи луғавии забонамонро ғанӣ намудааст, ки ин роҳи асосии ниғаҳдошти асолати забони тоҷикӣ маҳсуб мешавад. Аслан, инкишофи забонро бо ду роҳ мушоҳида метавон кард:

1. Бо роҳи калимасозӣ ба воситаи калимаҳои бунёдии забони миллӣ.
2. Бо гирифтани калимаҳои иқтибосӣ аз дигар забонҳо [1, 45].

Дар маводи мавриди назар аввал калимаҳои аслии тоҷикӣ ва сипас вожагони иқтибосии соҳаи чорводорӣ дар ин водӣ корбурдшаванда, мавриди таҳқиқ қарор хоҳанд гирифт.

Дар ташаккули таркиби луғавии забони тоҷикӣ ва шеваҳо донишмандон ду омил: дохилӣ ва беруниро ба асос мегиранд. Мавқеи иқтибосот дар ғаномандии забон муҳим аст, зеро дар ҳамаи забонҳои дунё додани калимаҳо ва гирифтани онҳо амри воқеӣ шудааст ва ҳеҷ забоне

аз ин чараёни бевозгашт дар канор будан наметавонад. Бо вучуди ин, бунёди ҳар гуна забонро калимаҳои худӣ ташкил мекунад. Калимаҳои решагии худӣ асос ва пойдевори забон ба шумор рафта, дар сохтани калимаҳои нав саҳми калон доранд. Доир ба ин масоил донишмандони зиёде ибрази назар кардаанд. Ба андешаи муаллифони китоби дарсии Забони адабии ҳозираи тоҷик: «Ба гурӯҳи калимаҳои аслии забони тоҷикӣ ҳамаи калимаҳои аслии ҳамин забон ва, инчунин, калимаҳои, ки ба воситаи аффиксҳои забони тоҷикӣ аз калимаҳои иқтибосӣ сохта шудаанд (тракторчӣ, экскаваторчӣ, планӣ, коллективонӣ, фоиданок, байрақдор), дохил мешаванд. Воҳидҳои аслии луғавии забони тоҷикӣ калимаҳои мебошанд, ки аз ҷиҳати баромади таърихӣ худ, асосан, ба забонҳои ғарбии эронӣ баробар тааллуқ доранд» [3, 23].

Барои муайян кардан ва фарқ гузоштани калимаҳои худӣ бегона меъёри ягона ба назар намерасад, аммо чанд аломат пешниҳод шудааст, ки дар ҷудо кардани вожаҳои худӣ (тоҷикӣ) нақши асосӣ мебозад:

– нишонаҳои савтӣ, яъне вожагоне, ки дар худ овозҳои «ъ», «ҳ» (ҳалқӣ), «к» ва ё ташдид доштаву калимаҳои аслии тоҷикӣ нестанд (ба ҷуз баъзе истисноҳое, ки овозҳои ба асли бадал шудаанд: қаҳрамон, қошук, қаролу ва ғ.);

– хусусияти сермаъноӣ, ки дар ин бахш, сермаъноӣ, асосан, ба вожаҳои асли рабт дошта, вожаҳои иқтибосӣ ин хусусиятро надоранду танҳо як мафҳумро ифода мекунад;

– аксарияти вожаҳои асли дорои маънои мушаххас мебошанд [3, 25].

Агар ба таркиби вожагони гӯйиши Ғорон назар кунем, бе душворӣ метавон эҳсос кард, ки қисмати асосии фонди луғавӣ ва таркиби луғавии ин гӯйиширо калимаҳои худӣ ё аслии тоҷикӣ ташкил медиҳанд. Вожагони марбут ба ҳайвоноти ҳонагӣ аз ин ҳолат истисно нестанд.

Ин аст, ки замина, инкишофи тақомули ҳар як забон ба калимаҳои худӣ вобаста буда, ҳамзамон, онҳо қисми асоситарини воҳидҳои луғавии забони адабӣ ва лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ маҳсуб меёбанд. Аз ин рӯ, назар ба вожаҳои иқтибосӣ аксарияти калимаҳои марбут ба чорводорӣ гӯйиши Ғоронро калимаҳои худӣ, яъне тоҷикӣ ташкил медиҳанд. Мисол: *асп, хар, гом, буз, гӯсфанд, чаранда, ҷанвар, саг, пшак, модагов, нарбъз, чапш, бара, гала, рама, даванд, лаҷом, пода, подабон, бӯқа, барзагов, ахта, пушт, пуштин, пуштак, паши, шола, чарм, гилам, нъмад, банд, шох, хол, гуш, холдор, зин, мода, модагов, нар, наргов, барзагов, ахта, сӯфед, сийа, зард, сӯрх, қабуд, озъх, нохуна, шал, бӯғум* ва ғайра.

Ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ ва шеваву лаҳҷаҳои он, аз ҷумла, гӯйиши Ғорон ворид шудани вожаҳои забонҳои дигар аз давраҳои қадим оғоз ёфтааст. Аз ин рӯ, калимаҳои иқтибосӣ дар баробари калимаҳои аслии тоҷикӣ таркиби асосии забони тоҷикӣ ва лаҳҷаҳои он маҳсуб меёбад. Албатта, қорбурди вожаҳои иқтибосӣ дар забонҳои дигар ин маънои нотавон будани онҳоро надиҳа, падидаи мазкур ба табиати тамоми забонҳо хос аст. Муҳаққиқ Ғ. Ҷураев дар ин хусус чунин ибрази менамоянд: «Меъёри мақому миқдори калимаҳои иқтибосӣ на муносибати хешию мавқеи ҷуғрофӣ, балки пеш аз ҳама, воқеаҳои таърихӣ, гузашти асрҳо ва заруратҳои зиндагӣ ба шумор мераванд» [12, 242-243]. Сарчашмаҳои таърихӣ шаҳодат медиҳанд, ки халқи тоҷик аз давраҳои қадим то ба имрӯз бо дигар халқу миллатҳо дар самтҳои мухталиф риштаи дӯстиву бародариро барқарор намуда, то ба имрӯз низ ин муносибатҳоро ба роҳ монда истодааст. Чун забон баробари ҷамъият пеш меравад ва ҳар як ҳодисаву воқеае, ки дар ҳаёт ба амал меояд, он дар забон низ инъикос меёбад. Аз ин лиҳоз, дар баробари дигар соҳаҳои ҳаёт таъсири ҳодисаҳои ҷамъиятӣ ва забонҳои ғайр на танҳо ба забони умумихалқӣ, балки ба шеваву лаҳҷаҳо низ зиёд ба назар мерасад. Ин таъсирот, пеш аз ҳама, ба таркиби иқтибос гузаштани вожаҳои туркӣ-узбекӣ, арабӣ ва баъдтар, вожаҳои русӣ ба забони тоҷикӣ асос мегарданд. Доир ба раванди иқтибосшавии вожаҳо муҳаққиқону донишмандон ақидаҳои гуногун доранд. Бархе аз онҳо ин ҳодисаи забониро ҳамчун таъсири манфӣ ба забон ҳисобида ва иддае аз онҳо ҳодисаи мазкурро ҳамчун сарчашмаи ғановатманд гардидани забон ҳисобидаанд. Яке аз роҳҳои бойшавии таркиби луғавии забонро, муҳаққиқ Ш. Рустамов, аз забонҳои дигар қабул намудани калимаҳои ҷудогона меҳисобад [11, 101]. Дар таърих халқи тоҷик ҳодисаю воқеаҳои гуногунро аз сар гузаронида, пастию баландҳои зиёдеро дида, бо халқҳои гуногуни дунё ҳамтақдир гардидааст, ки боиси ибдоли вожаҳо шудааст. Вомвожаҳо

дар сахнаҳои гуногуни зиндагии мардуми тоҷик сайр карда, бо савтиёт ва хусусияти дастурии забонамон мутобиқ шудаанд. Ин ҳолат барои ҳазмшавии вомвожаҳо мусоидат карда, чиҳати мисли калимаҳои худӣ дар фазои забонии тоҷикӣ амал кардан мусоидат кардааст. Ба андешае «... фақат ҳамонҳое азхудшуда ба шумор мераванд, ки ба тамоми қоидаву қонунҳои забони тоҷикӣ мувофиқат карда бошанд» [13, 126-127]. Албатта, андешаи муҳаққиқ дар ин хусус дуруст мебошад, чунки ҳамаи вожаҳои иқтибосиро дар забон ҳазмшуда наметавон ҳисобид.

Аз таҳлили вожаҳои соҳавӣ бармеояд, ки ҳақиқатан ҳам, аз чиҳати фарогирӣ вожаҳои иқтибосии таркиби луғавии забони тоҷикӣ ва лаҳҷаҳои он баробар набуда, вожаҳои иқтибосии забони арабӣ соҳаи илму маориф ва дин, вожаҳои иқтибосии туркӣ-ӯзбекӣ соҳаи чорводорӣ ва вожаҳои иқтибосии русӣ-интернатсионалӣ бошад, бо назардошти нисбатан кам буданашон, соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ ва саноатро фаро гирифтаанд. Агар ба роҳҳои ташаккули забон назар афканем, мебинем, ки онҳо гуногунранг мебошанд. Пеш аз ҳама, барои мукамал шудани забон имконоти дохилии забон нақши муҳим дорад, зеро калимаҳои забон дар раванди муносибатҳои ҷамъиятӣ сермаъно шуда, бо маъноҳои навашон, ки ба маҷоз ва услубиёти забон вобаста аст, ҷилва мекунад. Дар байни имконоти дохили забонӣ калимасозӣ низ мавқеи муҳим дорад. Дар ин самт ҳамаи ҳомилони забон иштирок карда метавонанд. Шоирон дар назм, нависандагон дар наср ва омма дар гуфторашон метавонанд калимаҳои нав ба нав сохта, дар ғанӣ шудани таркиби луғавӣ сахм гиранд. Борҳо зикр шудааст ва боз ҳам метавон омили вомгирӣ самти муҳим арзёбӣ кард, зеро ин на танҳо ба забони тоҷикӣ, балки барои ҳамаи забонҳо хос аст. Муҳаққиқ Н.М. Шанский дар ин хусус, воқеан, дуруст қайд намудааст, ки дар рӯи замин ҳеҷ як забоне вучуд надорад, ки тамоман аз таъсири забонҳои дигар озод бошад ва ё ягон халқи эҷодгар ва соҳиби забон, куллан, чудо ва дур аз дигар халқҳо умр ба сар бурда наметавонад [14, 86-87].

Албатта, иқтибосгирӣ кӯр-курона ва сарсарӣ сурат намегирад. Ҳаёти воқеии забон муайян мекунад, ки барои ин ё он забон кадом калимаи иқтибосӣ зарур аст.

Ба ин нукта ҳам метавон таваччуҳ кард, ки дар байни калимаҳои дар забон истифодашаванда вожаи истилоҳоти умумихалқӣ мавқеи хос доранд. Калимаҳои умумихалқии шеваҳои забони тоҷикӣ на танҳо аз ҳисоби калимаҳои аслии тоҷикӣ, балки аз ҳисоби вожаҳои иқтибосӣ низ буда метавонад. Бо ин ҳама мавқеи муҳим ва таъсири онҳо ба фазои забонӣ вомвожаҳоро наметавон бартар аз калимаҳои аслии донист, зеро дар баёни миқдори онҳо донишмандон бартариро ба забони тоҷикӣ додаанд. Ин нукта мусаллам аст, ки дар байни калимаҳои иқтибосӣ вомвожаҳои арабӣ, туркӣ-ӯзбекӣ, русӣ-байналмилалӣ ва вожаҳои иқтибосӣ аз забонҳои шарқии эронӣ мавқеи муайян доранд ва ҳоло ҳам бо омилҳои гуногун воридшавии онҳо ба анҷом нарасидааст. Оид ба вожаҳои иқтибосӣ ақидаи муҳаққиқ Ғ. Ҷураев қобили дастгирӣ буда метавонад, зеро дар ин хусус ӯ чунин иброз намудааст: «Дар таркиби луғати забони адабии тоҷик, агар баъзе воҳидҳои иқтибосии ҳиндӣ, чинӣ, юнонӣ ва ғайраро истисно кунем, асосан, нақши забонҳои арабӣ, туркӣ ва русию интернатсионалӣ (бо дарназардошти он ки як силсила калимаҳои забонҳои аврупоӣ тавассути русӣ гузаштаанд) чашмрас аст, зеро забони тоҷикӣ бо ин забонҳо бо ҳукми таърих дар муносибати тулонӣ қарор гирифтааст» [12, 11].

Дар таркиби калимаҳои марбут ба чорводорӣ гӯйиши Ғорон калимаҳои иқтибосӣ ҳам мавқеи хос доранд. Воридшавии ин гуна калимаҳо ба гӯйиши Ғорон дар асоси омилҳои гуногун сурат гирифтааст, ки онҳоро ба таври зерин нишон додан мумкин аст.

1. Калимаҳои иқтибосии арабӣ

Агар ба баррасиҳои донишмандон диққати ҷиддӣ диҳем, мушоҳида метавон кард, ки оид ба вожаҳои иқтибосии арабӣ на танҳо забоншиносон, балки адабиётшиносон, муаррихон, сиёсатмардон, файласуфон ва дигар донишмандон мулоҳизаҳои муҳим иброз кардаанд. Махсусан, дар ин самт Э. Раҳмон, С. Айнӣ, Б. Ғафуров, А. Берунӣ, А. Наршаҳӣ, М. Баҳор, П. Н. Хонларӣ, А. Зарринкуб, Ҷ. Ҳиравӣ, Н. Маъсумӣ, Т. Бердиева, Е. Э. Бертелс, В. С. Расторгуева, Ю. А. Рубинчик, Р. Ғафуров, С. Сулаймонов, Ҳ. Мачидов, Д. Саймиддинов, М. Н. Қосимова, Ғ. Ҷураев, Б. Сиёев, Д. Хоҷаев, С. Назарзода, С. Раҳматуллозода, М. Султонов,

А. Ҳасанов, З. Мухторов, М. Муллоаҳмад, Н. Салимов, А. Сатторов, Р. Фрай, А. Содикӣ ва дигаронро метавон ном бурд, ки дар ин самт осори пурмухтавие эҷод намуда, оид ба вожаҳои иқтибосии арабӣ, омилҳои иқтибосшавӣ ва моҳияти онҳо дар пешрафти забон ибрази андеша кардаанд. Зеро вожаҳои иқтибосии арабӣ як бахши умдаи таркиби луғавии забони тоҷикӣ ва лаҳҷаҳои фаро гирифтаанд. Вобаста ба ин масъала В. С. Расторгуева чунин андеша дорад: «Гуруҳи аз ҳама қадимтарини калимаҳои иқтибосиро калимаҳои арабӣ ташкил медиҳанд» [10, 151]. Дар байни осори муҳаққиқон донишмандоне чун Б. Ғафуров, Н. Маъсумӣ, Т. Бердиева, Т. Мақсудов, М. Кабилов, С. Сулаймонов, М. Н. Қосимова, Ҳ. Маҷидов, М. Ғозиев, С. Хоркашев, Ғ. Ҷӯраев ба масоили калимаҳои иқтибосии арабӣ таваччуи бештаре кардаанд. Аз ҷумла, донишманди варзида Б. Ғафуров оид ба марҳилаҳо, даври замон ва хосиятҳои вожаҳои иқтибосии арабӣ менигорад, ки «Дар Шарқи Наздик ва Африқои Шимолӣ барои аксари қавму наҷодҳо «арабикунонӣ» ҳукм гардида буд. Дар ҳамаи ноҳияҳо ҳам, ки аҳоли забони модарии худро нигоҳ медошт, зӯран дини Исломо чорӣ карда, баробари он забони арабиро низ чун забони муқаддас паҳн менамуданд» [2, 321]. Ба андешаи Н. Маъсумӣ «Тағйироти ҷиддӣ дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ дохил шудани калима ва ибораҳои арабӣ мебошанд, ки ин на танҳо ба воқеаи таърихӣ дар асрҳои VII-VIII рӯйдод вобаста аст, балки раванди дохилшавии унсурҳои забони арабӣ дар тамоми даврҳои ҳаёти тоинқилобии мардуми Осиёи Миёна давом дошт» [8, 131].

Дар баррасии вожаҳои иқтибосии арабӣ муҳаққиқон М. Н. Қосимова, Ҳ. Маҷидов, Ғ. Ҷӯраев саҳми арзанда гузошта, андешаи худро оид ба ин масъала баён намудаанд. Аз ҷумла, Ҳ. Маҷидов оид ба сабабҳои воридшавии вожаҳои иқтибосӣ ба забони тоҷикӣ чунин қайд намудааст: «Ба ҷумлаи сабабҳои ба таври фаровон дохил шудани калимаҳои арабӣ на фақат аз ҷониби арабҳо истило шудани сарзамини мо дар ибтидои асри VII, дини мубини Илом, ки мардуми мо онро охири охири қабул кардааст, ҳамчунин, кӯшишу хоҳиши аҳли илму санъат, ки дар ифодаи маънавиёти худ ба вожаҳои мухталифи ин забон муроҷиат кардаанд, номбар карда мешаванд» [7, 101]. Андешаи муҳаққиқи варзида М. Н. Қосимова дар хусуси истифодаи вожаҳои иқтибосии арабӣ дар асрҳои IX-X дар забони адабии меёр чунин аст: «Азбаски дар асрҳои IX-X забони адабии тоҷик ва намоёндоғони илму ҳунари тоҷик ба забони арабӣ саҳт муқобилият нишон медиҳад шуданд, калимаҳои арабӣ дар осори хаттии ин асрҳо ниҳоят кам вомерӯнданд» [6, 80]. Дар асоси таҳлил ва андешаи муҳаққиқон метавон хулоса кард, ки дар муқоиса ба асрҳои IX-X ва охири асри XI-XII теъдоди калимаҳои арабӣ дар забони тоҷикӣ нисбат ба даврҳои баъдӣ ва ҳозира хеле кам будааст, ки ин аз поку беолоиш нигоҳ доштани забони тоҷикӣ дар асрҳои гузашта дарак медиҳад.

Бо ҳамин метавон гуфт, ки калимаҳои арабӣ бо теъдоди муайян ба соҳаҳои гуногун ворид шуда, чун калимаҳои аслии тоҷикӣ ба қоидаҳои савтию дастурии забонамон мутобиқ гардидаанд.

Бояд зикр намуд, ки қорбурди вожаҳои иқтибосии арабӣ дар гӯйиши Ғорон, махсусан, дар таркиби воҳидҳои луғавии марбут ба соҳаи чорводорӣ ҳам ба назар мерасанд. Албатта, сарчашмаи бавучудоии вожаҳои мазкур забони адабӣ мебошад, ки дар даврҳои гуногун то ба имрӯз ба гӯйиши Ғорон ворид шудаанд. Вожаҳои мазкур вобаста ба мафҳум номи узвҳои ҳайвонот: *тавқ, (х)алқ, бадан*; афзори марбут ба чорво: *лаҷом, ҷил, нал, алқа*; бемориҳои ҳайвонот: *касал, нъқс, айб*; ҳолати ҳислат ва хусусияти ҳайвонот: *алол, аром, а(х)л, қобил, ваши* ва дигар аломатҳои ифода мекунанд.

Бояд зикр намуд, ки вожаҳои зикргардида бо бархе тафовутҳои овой дар забони адабӣ ва ҳамаи лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ қорбурд мешаванд.

2. Калимаҳои иқтибосии туркӣ-узбекӣ

Халқи тоҷик ва қавмҳои туркзабон дар як давраи муайяни таърихи давлатдорӣ Сомониён бо ҳам муносибатҳои мухталифи фарҳангиву иқтисодӣ доштанд. Баъди парокандашавии давлати Сомониён ва ба сари ҳокимият омадани сулолаҳои, чун Қарахониён, Салҷуқиён, Хоразмшоҳиён, инчунин, ғоратгарии бераҳмонаи муғулҳо тоҷикон бо қавмҳои турку узбек ҳамсояву ҳамзист дар ин сарзамин шуданд, ки ин воқеаҳо то дараҷае боиси нигоҳ

доштани муносибати байни онҳо гардид. Ин ҳолат, ки дар замони Сомониён ҳукмфармо буд, аммо бо сукути давлати Сомониён то андозае коста гардид ва дар замони Ҳокимияти Шуравӣ то ҳадде барқарор гардид. Дар давраи соҳибистиклолии Ҷумҳурии Тоҷикистон пайванди дӯстии халқи тоҷику узбек боз ҳам қавитар гашта истодааст.

Бояд зикр намуд, ки муносибати ҳасанаи ин халқҳои ба ҳам дӯсту бародар сабаби воридшавии вожағони иқтибосии туркӣ-узбекӣ ба забони тоҷикӣ гардидааст. Н. Маъсумӣ дар ин хусус чунин қайд намудааст: «Вобаста ба инкишофи ҷамъият ва зиндагӣ дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ ҳам тағйирот ба вучуд омадан гирифт ва ба ин муносибат миқдори калимаҳои ба забони адабии тоҷик дохилшудаи узбекӣ низ афзуд» [9, 101]. Муҳаққиқи ҷойномҳои минтақаи Панҷакент дар таҳқиқоти худ оид ба сабабҳои таърихии пайдоиш ва номгузориҳои ҷойномҳои иқтибосии туркӣ-узбекӣ дар минтақаи мазкур ибрази андеша намуда, чунин қайд кардааст: «Ҳоло дар ин мавзӯҳо аҳолии туркзабон сукунат дошта, номҳо аксар тарҷума шуда баъзан аз байн рафтаанд ё ин ки онҳоро ба савтиёти худ ин мардуми кӯчманҷӣ мутобиқ кардаанд» [4, 174].

Дар ғӯйиши Ғорон дар баробари забони адабӣ, баҳусус, дар баҳши вожағони марбут ба чорводорӣ низ таъсири калимаҳои иқтибосии туркӣ-узбекӣ мушоҳида мешавад. Муҳаққиқони соҳа низ ин масъаларо ҳаматарафа таҳлил намуда, дар ин хусус андешаронӣ кардаанд. Вобаста ба ин, муҳаққиқ Ғ. Ҷӯраев андешаи худро чунин баён намудааст: «Агар ба ҳайати калимаҳои иқтибосии туркӣ назар андозем, унсурҳои лексикии ифодакунандаи соҳаи чорводориро бештар мушоҳида мекунем. Ин қабил калимаҳо бевосита номи ҳайвонотро ифода накунад ҳам, ба навъ, хусусият ва тариқи парво кардани онҳо оиданд» [12, 150-151]. Бояд зикр намуд, ки воридшавии вожағони иқтибосии туркӣ-узбекӣ дар ғӯйиши Ғорон аз дигар манотиқи кишвар ба кулӣ фарқ мекунад. Чунки дар ин минтақа воридшавии вожаҳои туркӣ-узбекӣ танҳо тавассути забони адабӣ ба амал омадааст. Мустақиман воридшавии вожаҳои иқтибосии мазкур дар ин минтақа ба назар намерасад, чунки бо сабаби хеле дур будани минтақаи Бадахшон, аз ҷумла, водии Ғорон, дар минтақаи мазкур узбекзабонон зиндагӣ намекунад ва додугирифтӣ рафтуомад низ надоранд.

Бо вучуди ин, тавре ки дар боло зикр намудем, вожағони иқтибосии туркӣ-узбекии марбут ба соҳаи чорводорӣ дар ғӯйиши Ғорон назар ба дигар соҳаҳо бештар ба назар мерасанд, ки онҳоро ба таври зерин табақабандӣ кардан мумкин аст:

а) вожағони ифодакунандаи абзори марбут ба чорво: *қамчин, тийоқ, тьқум, чоръқ, қанор*;

б) вожағони марбут ба макони чорво: *чул (биёбон) айлоқ*;

в) вожағони марбут ба маҳсулоти чорво: *қърут, қъмиз, қатиг, қаймоқ*;

г) вожағони марбут ба аломату хусусият ва ранги чорво: *бъғъз, қъсир, йош, қашқа, бўлдоқ (бӯрдоқӣ), чақон, лақашох*;

ғ) вожағони марбут ба бемориҳои ҳайвонот: *чълоқ, қарасон, қътърма*;

д) вожағони ифодакунандаи номи чорво вобаста ба ҷинс: *той, байтал, қъшқор* ва ғайра;

е) вожағони марбут ба узви ҳайвонот: *арқа (тахтапушт), қабърга, йол, қош, қил, қанот (бол)*.

3. Калимаҳои иқтибосии русӣ-байналмилалӣ

Корбурди вожаҳои русӣ-байналмилалӣ дар баробари вожаҳои иқтибосии арабӣ, туркӣ-узбекӣ дар забони тоҷикӣ ва шеваву лаҳҷаҳои он ба назар мерасад. Воридшавии вожаҳои мазкур ба забон ба ҳодисаҳои гуногуни таърихӣ алоқамандӣ дорад. Пеш аз ҳама, ҳамроҳшавии Осиёи Миёна ба ҳайати ҳукумати подшоҳии Русия сабаби воридшавии вожаҳои русӣ-байналмилалӣ ба забони тоҷикӣ ва лаҳҷаҳои он гардида, дар ин раванд як қатор вожаҳои соҳавӣ, аз ҷумла, илмиву фарҳангӣ, ҳарбӣ, техникӣ ва дигар соҳаҳо ба забон ворид шуданд. Сабаби дигаре, ки боиси дигаргунии кулӣ дар ҳаёти ҷомеа гардид, ин барқарор шудани Ҳокимияти Шуравӣ дар Осиёи Миёна ба шумор меравад. Аз ин рӯ, мавҷудияти Ҳокимияти Шуравӣ ва сиёсати он ҷиҳати баҳамоии забону фарҳанг ва дигар унсурҳои миллӣ замина гузошт, ки ин ҳолат ба забони тоҷикӣ ва асолати миллии халқи тоҷик таъсири ҳаматарафа

расонд. Имрӯз дар таркиби забони тоҷикӣ ва лаҳҷаҳои он вожаҳои зиёди иқтибосии русӣ мушоҳида мешаванд, ки натиҷаи ҳамин давраи таърихӣ маҳсуб меёбанд.

Инчунин, вобаста ба сохти нави давлатдорӣ ва шароити давр дар Тоҷикистон зарурат ба миён омад, ки мардум зиндагӣ ва қору фаъолияти худро мувофиқи талаботи замони нав роҳандозӣ намояд. Аз ин лиҳоз, инкишофу пешрафти соҳаҳои мухталифи ҷомеа асоси пайдоиш ва иқтибосшавии вожаҳои нав ба забони тоҷикӣ ва лаҳҷаҳои он маҳсуб меёбад.

Дар рафти ҷамъоварии мавод чанде аз вожаҳои иқтибосии русӣ дар соҳаи ҷорводорӣ пайдо гардиданд, ки онҳо барои ифодаи зоти ҳайвонот, номи касбу қор, бемориҳо ва асбобу анҷоми соҳаи мазкур қорбурд мешаванд. Масалан, **шведски** (шведӣ) (дурагаи гови шветсарӣ бо тоҷикӣ), *ветернар* (ветеринар), *старши* (старший) *аграном* (*агроном*); *савхоз*, *ферма*, *завферма* *калхоз*; *брслиоз*, *тберклос* (*туберкулез*); *плуг*, *бирка*, *флаг*.

Бояд зикр намуд, ки бо мурури замон қорбурди бархе аз вожаҳои иқтибосии русӣ, аз ҷумла, *завферма*, *зотехник*, *старший*, *савхоз*, *калхоз* дар ғӯйиши соқинони ин водӣ қорбурд намешаванд, ки ин ҳолат, аз тағйири сохти ҷомеа вобастагии зиҷ дошта, ба ҷойи ҷунин вожаҳо бештар калимаҳои «**хоҷагии деҳқонӣ; байторӣ; соҳибқор, деҳқон**» ва ғайраҳо қорбурд мешаванд, ки дар доираи калимасозии забони адабии тоҷикӣ ба майдони муошират ворид гардидаанд.

4. Калимаҳои иқтибосӣ аз забонҳои эронии шарқӣ

Дар баробари калимаҳои иқтисобии арабӣ, туркӣ-узбекӣ ва русӣ-байналмилалӣ дар таркиби луғавии вожаҳои соҳавӣ, аз ҷумла, соҳаи ҷорводорӣ дар ғӯйиши Ғорон, таъсири вожаҳои эронии шарқӣ – ғурӯҳи забонҳои бадахшонӣ ба назар мерасад. Масалан, вожаҳои *патфарик*, *сфанич*, *шог-шог*, *шиг*, *қут-қут*, *елчизан*, *кътвин* ва ғайра. Барои дарки маъно вожаҳои мазкур дар зер шарҳ дода мешаванд:

Патфарик – ҳайвоне, ки дар рӯзи дуҷоми пас аз дафн ба хоҷири руҳу арвоҳи мурда қушта мешавад.

Сфанич – тахтасанге, ки барои боло баромадан аз иморати айлоқ дар даргоҳи он ғузошта мешавад; зина.

Шиг – нидое, ки ҳангоми рондани ғӯсола истифода мешавад.

Шог-шог – нидое, ки барои ба сӯйи худ хондани ғӯсола қор фармуда мешавад.

Қут-қут – нидое, ки барои ба сӯйи худ хондани хар ё харқура қорбурд мешавад.

Елчизан – вожаи мазкур нисбат ба занони айлоқдор истифода мешавад.

Кътвин – як навъ буттаи бисёрсолаи кӯҳӣ, ки барои сохтани дар ва бомпӯш дар айлоқҷойҳо истифода мешавад.

Сабаби воридшавии вожаҳо аз забонҳои эронии шарқӣ ба ғӯйиши Ғорон, пеш аз ҳама, дар он аст, ки водии Ғорон дар миёни минтақаи ғустариши забонҳои эронии шарқӣ воқеъ гардидааст. Аз ин рӯ, дар натиҷаи рафтуомад, пайванди хешутаборӣ ва додугирифтӣ мардуми минтақа вожаҳои эронии шарқӣ ба ғӯйиши мазкур ворид шудаанд.

Ҳамин тавр, калимаҳои иқтибосии арабӣ, туркӣ-узбекӣ, русӣ-байналмилалӣ ва калимаҳои иқтибосӣ аз забонҳои эронии шарқӣ марбут ба соҳаи ҷорводорӣ аз рӯйи зарурат ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ ва лаҳҷаҳои он ворид шуда, вобаста ба маҷеи қорбурд ҷойгоҳи муайян доранд.

КИТОБНОМА:

1. Амлоев А.Я. Калимасозии исм дар насри бадеии Фазлиддин Муъаммадиев. [Матн] / А. Я. Амлоев. – Душанбе, 2016. – 152 с.
2. Ёафуров Б. Ё. Тољикон. / Б. Ё. Ёафуров. – Душанбе, 2010. – 870 с.
3. Забони адабии ӯзоираи тољик. Қисми 1. Лексикология, фонетика ва морфология (зери таҳрири Б. Ниёзмухаммадов). Китоби дарсӣ. – Душанбе: Ирфон, 1973. – 451 с; Маориф, 1982. – 465 с.
4. Зулфониён Р.Р. Пажухиши забоншиносии ҷойномҳои минтаќаи Панҷекат. рис. ном. илм. филол. [Матн] / Р. Зулфониён. – Душанбе, 2024. – 252 с.
5. Қосимов В. Шеваҳои тољикони Ҷориш: рис. ном.илм. филол. / В. Қосимов. – Душанбе, 1966. – 324 с.
6. Қосимова М. Н. Таърихи забони адабии тољик (асриҳои 9-10). / М. Н. Қосимова – Душанбе, 2003. – 490 с.
7. Маљидов Ё. Забони адабии муосири тољик. Ҷ. 1./ Ё. Маљидов. –Душанбе: Деваштич, 2007. – 242 с.
8. Маъсумӣ Н. Љаёнбинӣ ва маъорат. [Матн] / Н. Маъсумӣ. – Душанбе: Ирфон, 1966. – 210 с.
9. Маъсумӣ Н. Асарҳои мунтахаб. Ҷ. 1. [Матн] / Н. Маъсумӣ. – Душанбе: Ирфон, 1980. – 352 с.
10. Расторгуева В. С. Опыт сравнительного изучения таджикских говоров. [Текст]/ В. С. Расторгуева. – М.: Наука, 1964. – 188 с.
11. Рустамов Ш. Исм. [Матн] / Ш. Рустамов. – Душанбе, 1981. – 220 с.
12. Љӯраев Ё. Системаи лексикаи лаълаи забони тољикӣ (дар асоси маводи шеваи лаълабии забони тољикӣ): рис. док. илм. филол. / Ё. Љӯраев. – Душанбе, 1992. – 333 с.
13. Љӯраев Ё. Системаи лексикаи лаълави забони тољикӣ. [Матн] / Ё. Љӯраев. – Душанбе: Эр-Граф, 2017. – 320 с.
14. Шанский Н. М. Лексикология современного русского языка. / Н. М. Шанский. – М.: Просвещение, 1972. – 327 с.